

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

**“ЯНГИ ҲАЁТ УЧУН, ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН УЧУН!”
мавзусидаги республика илмий-амалий
конференция материаллари
ТЎПЛАМИ**

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

“ЯНГИ ҲАЁТ УЧУН, ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН УЧУН!”

мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари

ТЎПЛАМИ

Тошкент-2024

ТАХИРОВ ФАРХОД ТОХИРОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Жамоат
хавфсизлиги университети
профессори, ю.ф.д.

ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР ИБРАГИМОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси марказ
бошлиғи, ю.ф.фд., доцент.

МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ (“Темур тузуклари” мисолида)

***Аннотация:** Мазкур мақолада соҳибқирон Амир Темурнинг “Темур тузуклари” асарининг маънавий меросимиздаги ўрни, унда давлатчилик ривожланишига қўшган ҳиссаси, давлатни бошқаришдаги айрим қарашлари, Амир Темур салтанат ишларини бошқаришда маслаҳат кенгашлари, салтанатни идора қилишда ижтимоий табақа вакиллариининг аҳамияти, давлатда “куч адолатдидар” шиорининг қўлланилиши, “Темур тузуклари”нинг маданий ва маънавий мерос сифатида Ўзбекистон Республикаси Конституциясида акс этиши, халқ манфаатларининг устун қўйилиши, мулкнинг ҳимоя қилиниши ва шу билан боғлиқ бир қатор масалалар олимларнинг фикрлари, тарихий ҳужжатлар асосида таҳлил этилган. Шунингдек, муаллифлар мулк ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари сифатида “Темур тузуклари” ва Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ўзаро қиёслаб, статистик маълумотлардан фойдаланилган.*

***Калит сўзлар:** Амир Темур, “Темур тузуклари”, кенгаш, мулк, куч адолатдидар, маънавий мерос, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.*

Давлатчилигимиз ривожининг уч минг йилдан зиёд тарихий тажрибаси, шунингдек жаҳон цивилизациясига беқиёс ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг илмий, маданий ва маънавий мероси Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилинишида муқаддимасининг асосий қоидаларидан бири сифатида белгиланди.

Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёев таъбири айтганда, Соҳибқирон Амир Темур бобомиз “Давлат қонунлар асосида қурилмас экан, ундай салтанатнинг шуқуҳи, қудрати ва таркиби йўқолади” деб таъкидлаган эдилар. Шу нуқтаи назардан Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш биз бунёд этаётган демократик ҳуқуқий давлатнинг бош мезони ҳисобланади¹.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги асосчиси И.Каримов “...Бизнинг тарихимизда Амир Темурдек улуғ сиймо бор экан, унинг

¹ “Конституция ва қонун устуворлиги -ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезони”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маърузаси. 07.12.2019 й

қолдирган мероси, панду ўғитлари бугунги ҳаётимизга ҳамоҳанг экан, олдимизда турган бугунги муоаммоларни ечишда бизга қўл келаётган экан, бизнинг бу меросни ўрганмасдан, таърифламасдан, тарғибот қилмасдан ҳаққимиз йўқ” – деб таъкидлаган эди¹.

Дарҳақиқат соҳибқирон Амир Темур ўзбек давлатчилиги ва дунё тарихида муҳим шахслардан бири ҳисобланади. Бобоколонимиз томонидан қолдирилган бой маданий ва маънавий мерослар мустақил Ўзбекистон тарихида муҳим ўрин тутади. Чунки, маънавий меросининг улкан бойлиги ҳисобланган “Темур тузуклари” асари том маънода қонунларнинг асосидир.

Амир Темур томонидан асос солинган Темурийлар давлатини бошқаришда ушбу давлатнинг асосий қонуни, конституцияси сифатида “Темур тузуклари” бебаҳо ҳуқуқий ҳужжатлардан бири ҳисобланади ва дастлабки конституциявий қонунлар сирасига киритилади. Шу маънода атоқли рус олими Д.Логофет “Темур тузуклари”ни ўрганиб, унга Туркистонда Европадан 500 йиллар олдин вужудга келган Конституциявий кодекс, бошқача айтганда, Амир Темур салтанатининг Конституцияси, деб юксак баҳо берганлиги ҳам бежиз эмас².

“Темур тузуклари” ҳуқуқий, ҳарбий, сиёсий, диний, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа соҳалардаги муносабатларни ўша даврда тартибга солувчи қонунлар жамланмасидир. Мазкур асар нафақат тарих, балки ҳозирги Ўзбекистон ҳуқуқий давлатчилигини ривожлантиришда асосий пойдеворлардан бўлиб, асарни ҳар томонлама ўрганиш унинг янги қирраларини очишга имконият яратади.

Шу сабабли ҳам Амир Темурнинг бевосита ўзи томонидан “Темур тузуклари”нинг ёзилиши ва унда авваломбор Аллоҳ таолонинг динини устун қўйиши, уни ривожлантиришда амалга оширган улкан ишлари ҳамда унинг элчиси Муҳаммад (с.а.в.)нинг суннатлари, шариат аҳкомларини маҳкам тутиши Соҳибқиронни буюк шахс сифатида тарих гавдалантиради.

“Тузуклар” икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисми – биринчи мақола Соҳибқирон Темурнинг ҳокимиятга келганидан то унинг сўнгги кунигача бўлган ҳаёти, сиёсий фаолияти ҳақида, аниқроғи Амир Темурнинг аста-секин Мовароуннаҳрда ҳокимиятини қўлга киритиш ва унинг Буюк Ипак йўлини тиклаш асосида 27 давлатни бирлаштирган улкан салтанатга асос солиниши ҳақида ҳикоя қилинади.

Биринчи қисмда 31 тадан 13 та кенгаш мавзулари бирма-бир санаб кўрсатилган бўлса, иккинчи қисмида, Амир Темур номидан шаҳзодаларга қаратилган васиятлари, панд насихатлари тузук сифатида баён этилган. Унда жаҳонгир давлатни идора қилиш санъатининг нозик сирлари, тамойиллари ҳақида ёзган. Амирлар, вазирлар ва бекларни

¹ <https://temurtuzuklari.uz/uz>

² <http://insonhuquqlari.uz/uz/news/m7245>

танлаш, уларни жой-жойига қўйиш, қўшин бошлиқлари, уларни хизматларини тақдирлаш, сипоҳийлар ва уларнинг маошлари каби масалалари хусусида васият қилинади¹.

Буюк бобоколонимиз ўз авлодларига улкан қонунлар мажмуасини мерос қилиб қолдирар экан, келтирилган қоидаларга қатъий риоя қилиши мамлакат фаровонлигини таъминлашга, халқ манфаатларини ҳимоя қилишга хизмат қилишини бир неча бор таъкидлайди. Салтанат соҳиби сифатида давлатни бошқаришда адолат тамойилини юқорига кўтарар экан, унда ўзига хос қатъий қоидалари борлигини кузатиш мумкин. Хусусан, Амир Темури салтанат ишларини бошқаришда тўрт нарсага қатъий амал қилган ҳолда мустақил фикрлаб, бошқалар билан маслаҳатлашган ҳолатда мулоҳазалик билан қарор қабул қилган ҳамда эҳтиёткорликка амал қилган улуғ саркарда бўлиб, “Темур тузуклари”да шундай келтирилади: “1) (ўзинг билан) кенгаш; 2) (бошқалар билан) машварату маслаҳат айла; 3) ҳушёрлигу мулоҳазакорлик билан қатъий қарор чиқар; 4) эҳтиёткор бўл. Чунки кенгаш ва машваратсиз салтанатни барча қилган ишларини айтган гаплари хато бўлган жоҳил кимсага қиёслаш мумкин; унинг сўзлари ва қилмишлари бошга пушаймонлик ила надомат келтирғай. Шундай экан, салтанатни бошқаришда машварату маслаҳат ва тадбир билан иш юритгин, токи оқибатда надомат чекиб, пушаймон бўлмагайсан.”²

Дарҳақиқат улуғ бобомизнинг қолдирган мероси неча замонлардан буён улуғланиб келинади. Бундай кенгашлар билан боғлиқ қоидаларни миллий қонунчилигимиз кўплаб учратиш мумкин. Масалан, Асосий қонунимизда халқ вакиллари сифатида Олий Мажлис палаталари қабул қилинаётган ҳар бир қонун халқ манфаатларига хизмат қилишини таъминлаши, бундай қонунларни қабул қилиш бир неча босқичлардан ўтиши, уларнинг ўзаро маслаҳатлашиши натижасида тайёрланиши жараёнларини айтиш мумкин. Бу ўринда академик А.Х.Саидовнинг “Соҳибқирон қолдирган қонуний меъёрлар ва ҳуқуқий нормалардан Конституциямизнинг турли қисм ва бобларида, жумладан, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси”, “Ўзбекистон Республикаси Президенти”, “Вазирлар Маҳкамаси”, “Суд ҳокимияти”, “Мудофаа ва хавфсизлик” бобларининг муайян моддаларида, замон талабларини назарда тутган ҳолда, ижодий фойдаланилган.”³ деган фикрлари ўринли.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, Соҳибқирон тафаккурининг маҳсули бўлган “Темур тузуклари” ўн икки тузук асосига қурилган бўлиб, салтанатнинг асосини ҳам қуйидаги ўн икки ижтимоий тоифа ташкил этганлиги манбаларда таъкидланади:

¹ Ахмедова М.Т. Амир Темури давлатида хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий асослари. Юридик фанлари доктори дисс. Т.2020. 56-б.

² <https://www.temurtuzuklari.uz/uz/clause/1>

³ Саидов А.Х. “Темур тузуклари” – муҳим тарихий-ҳуқуқий манба. / <http://insonhuquqlari.uz/uz/news/m7245>

- 1) саййидлар, уламо, машойих, фозил кишилар;
- 2) ишбилармон, донишманд одамлар;
- 3) художўй, таркидунё қилган кишилар;
- 4) нўёнлар, амирлар, мингбошилар, яъни ҳарбий кишилар;
- 5) сипоҳ ва раият;
- 6) махсус ишончли кишилар;
- 7) вазирлар, саркотиблар;
- 8) ҳақимлар, табиблар, мунажжимлар, муҳандислар;
- 9) тафсир ва ҳадис олимлари;
- 10) аҳли ҳунар ва санъатчилар;
- 11) сўфийлар;
- 12) савдогар ва сайёҳлар¹.

Амир Темур ўз давригача яратилган ва давлатчилик тажрибалари сифатида шаклланган асослар билан бир қаторда, яна жамият ривожига барча ижтимоий табақалар фаолиятини назарда тутиш ҳамда унинг манфаатларини таъминлаш тартибларини яратди, ҳатто табиий равишда дин ва шариатни биринчи ўринда таъкидлагани ҳолда, ижтимоий табақаларга бўлган муносабатини бошқа йўналиш ва масалалардан устун қўйди. Амир Темур нуқтаи назарида салтанатни бошқаришда 12 тамойилга асосланиш керак².

Шу маънода айтиш мумкинки, зафар қучувчи Абдулмансур Темур салтанатни идора қилишда ижтимоий табақа вакиллари билан ҳам унумли фойдаланган. Бунга мисол сифатида буюк лашкарбошининг қайси мамлакатни забт этган бўлса, ўша ернинг обрў-эътиборли кишиларини улуғлаганлиги, саййидлари, уламолари, фузало ва машойихларига таъзим бажо келтириб, ҳурмат-иззат кўрсатганлиги, уларга суюрғол, вазифалар бериб маош белгилаган. Бу орқали ҳудуднинг тинчлиги таъминлаш устувор вазифа бўлса, иккинчи жиҳатдан мулозимларга маош тайинланиши уларнинг халқни талон-торож қилиши, турли хил коррупциявий ҳолатларга йўл қўймаслик чораларини кўриб келган дейиш мумкин.

Амир Темур солимлардан мазлумларни ҳимоя қилишга, ҳокимлару сипоҳдан қай бири халққа жабр етказганлигини эшитса, дарҳол адолат юзасидан чора кўриб, яхшиларга яхшилик қилган, ёмонларни эса ўз ёмонликларига топширган. Содда қилиб айтганда, давлат ишларини тўққиз улушини кенгашга қўйиб, фақат бир улушинигина қиличга қолдирган ҳамда фуқароларнинг мурожаатларини ҳам ўзи бевосита эшитганлиги тарихий манбаларда келтирилади.

Том маънода айтиш мумкинки, бу жиҳатдан янги Конституциямизнинг 40-моддасида ҳар ким бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда давлат органларига ҳамда ташкилотларига,

¹ <https://e-tarix.uz/milliyat-insholari/212-temur-tuzuklari.html>

² Темур тузуклари. – Тошкент, 1996, 68-72-б

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига, мансабдор шахсларга ёки халқ вакилларига аризалар, таклифлар ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқи мустақкамланганлиги, Ўзбекистон Республикаси “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунида Президент халқ қабулхоналарининг ташкил этилиши Темур тузукларида қайд этилган қоидаларнинг замон талабларига мослаштирилганлигини кузатамиз.

“Темур тузуклари” тарихан шаклланган ўзбек халқининг маънавий меросини ўзида акс эттира олган маънавий меросларимиздан бири ҳисобланади. Биргина одоб-ахлоқ қоидалари доирасида катта ҳурматга, кичикка иззат, ёшларни тарбиясига барчанинг масъуллиги, салтанатни идора қилишда ёши улуғларни оға-иниларидек, ёшларни ва болаларни ўз фарзандларидек қарамоғига олганлиги, ҳозирги халқаро ва миллий қонунчиликда акс этган барчанинг тенг ҳуқуқлиги принципига, айниқса ёш болалар давлат ҳимоясида эканлиги қоидаларига тўлиқ мос келади.

Энг эътиборли жиҳатларидан бири, Соҳибкирон очиқ юзлилик, раҳму шафқат билан халқни ўзига ром этишни яхши биларди. Хирожни раиятдан калтаклаш ва савалаш йўли билан эмас, балки огоҳлантириш, қўрқитиш, тушунтириш йўли билан ундиришни тайинларди. Давлатда “куч адолатдидар” шиорига қатъий амал қилиниб, адолатсизлик қилинган ҳар бир ҳаракатларга ҳатто ўз фарзандлари бўлса ҳам ўз вақтида жазо берилганлиги ҳаммани қўрқув асосида ушлаганлигини кўрсатади. Бу эса халққа эркин ҳаракатланиши, эртанги куни учун умид бахш этган.

Амир Темурнинг “Салтанатни идора қилиш тузуки”да келтирилган айрим жумлалар эътиборни ўзига тортади. Мисол учун, “Яна буюрдимки, ғаразгўй, нафси бузуқ кимсаларнинг туҳмати билан катта ва кичик шаҳарлар аҳолисидан ҳеч кимни жазоламасинлар. Фақат гуноҳи тўрт кишининг гувоҳлик бериши билан исботланса, гуноҳига яраша жазоласинлар. Амр этдимки, ҳеч бир шаҳар ва қишлоқда одамлардан жон солиғи, уй солиғи олмасинлар. Сипоҳийлардан бирон киши раиятнинг хонадонига зўрлик билан келиб тушмасин, раиятнинг от-уловини тортиб олмасин.

Ҳар бир мамлакатнинг раияти билан бўлган муомалада, уларга нисбатан холислик билан иш тутсинлар. Яна буюрдимки, ҳар мамлакатнинг гадоларига вазифа юклаб иш берсинлар, токи шу йўл билан гадолик йўқотилсин.”¹

Бирорта ҳам аскарнинг доимий туриш учун шахсий кишилар уйини эгаллашга ёки фуқароларнинг молини ва бойлигини ўзлаштириб олишга ҳаққи йўқ эди. “Барча ишларда, – деган эди Амир Темур, – бу ишлар қайси ўлка халқига тааллуқли бўлмасин, ҳокимларнинг адолат томонида қаттиқ туришларига буйруқ берилган. Қашшоқликни тугатиш

¹ Темур тузуклари. – Тошкент, 2013, 138-б

мақсадида бошпаналар ташкил қилдимки, камбағаллар улардан нафақа олиб турардилар”.

Таъбир жоиз бўлса айтиш лозимки, буюк бобомизнинг бу каби панди насиҳатлари нафақат ҳозирги замон қонунчилиги балким, шариат қоидалари, ислом ақидалари билан ҳам узвий боғланган ва бу ислом ҳамда замонавий қонунларни ўзида жамлай олган. Биргина янги Конституциямизнинг 25-35-моддаларида фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланганлиги, 43-моддасида давлат фуқароларнинг бандлигини таъминлаш, уларни ишсизликдан ҳимоя қилиш, шунингдек камбағалликни қисқартириш чораларини кўриб бориш каби янги нормалар билан тўлдирилиши тарих ва ҳозирги кунни уйғунлаштиради.

Буюк саркарданинг тузуклардаги лашкарини иттифоққа келтириш учун қилган ўн иккинчи кенгашида келтирган фикрлари ҳам ёки бошидан ўтказган кўплаб воқеалар Амир Темурни атрофидаги шахслар билан маслаҳатлашиб, қатъий қарор қабул қилишга, адашганларни эса маслаҳат кенгаши орқали тўғри йўлни танлашга ундаган.

“Темур тузуклари”да белгиланган кўплаб қоидалар миллий давлатчилигимиз қонунчилигида замонавий кўринишда акс этган. Жумладан, тузуклардаги “Сипоҳийлардан бирон киши раиятнинг хонадонига зўрлик билан келиб тушмасин, раиятнинг от-уловини тортиб олмасин” ифодасидаги норма Конституциямизнинг 31-моддасида келтирилган ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши мумкин эмаслиги, 65-моддасидаги хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясида эканлиги, мулкдор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибдагина мулкидан маҳрум этилиши мумкинлиги ва бошқа бир қатор қонун ости ҳужжатларида белгиланган нормаларга ҳамоҳанг эканлигини кўриш мумкин.

М.Ахмедова ўз тадқиқотларида, Амир Темур ўз давлати таркибига кирган мамлакатлар аҳолисини мол-мулкларини хавфсизлигини таъминлаганлигини кўрсатиб, масалан, Гуржистонга юриши вақтида унинг ҳукмдорида шундай мазмунда хабар юборган: “Сенга бирор ёмонлик истамайман, молинг, ору номусинг, хотин-болаларинг саломат қоладилар, сени азиз тутиб, мамлакатни сенга муқаррар қилиб, қайтариб юбораман”.¹

Агар “Темур тузуклари”ни ҳозирги кун ҳуқуқий нормалари билан қиёслайдиган бўлсак, масалан, давлат ҳуқуқий нормалар – давлат бошлиғи, вазирлар, девонлар (тармоқ бошқарув органлари) девонбеги, давлатни бошқарув принциплари (машварат-кенгаш), маслаҳат, тўра ва

¹ Ўлжаева Ш. Амир Темур давлат бошқаруви. Ташқи сиёсат. Дипломатия. – Т.: Академнашр, 2017. – Б. 360 / Ахмедова М.Т. Амир Темур давлатида хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий асослари. Юридик фанлари доктори дисс. Т.2020. 130-б.

тузукка асосланиш, маҳаллий бошқарув, чегара вилоятларини ҳарбий ва фуқаро бошқарувини амалга ошириш учун суюрғал (ҳадя) қилиб бериш ва ҳоказо; фуқаролик ва молия ҳуқуқи нормалари - ер, мулкнинг шакллари – суюрғол, иқто, танҳо; уларни бериш тартиби, тушунчаси, бундай мулкларни олганларнинг мажбуриятлари, омонатлар, солиқлар, жангда ярадор ва ҳалок бўлган аскарлар таъминоти ва бошқалар; жиноят ва жиноят процессуал ҳуқуқи – жиноятларга жазо бериш, ҳар бир шаҳарда адолат уйлари, қозихона-дорул аморат ташкил қилиш, қози аскар, аҳдос ва раият қозилари, уларни тайинлаш, ёлғон гувоҳлик учун жазо тайинлаш ва бошқалар; ҳарбий-ҳуқуқий нормалар – армияни тузиш, унинг қўмондон таркиби ва таъминоти, ҳарбий хизмат ва хизматчиларни моддий-маънавий рағбатлантириш, ҳарбий гуруҳлар, тўплар ва бўлимларни тузиш каби масалаларни қамраб олган.

Соҳибқирон ўз тузукларида “...Сипоҳийлардан бирон киши раиятнинг хонадонига зўрлик билан келиб тушмасин, раиятнинг отуловини тортиб олмасин.” қайд этади. Бундай тартибни ҳам назорат қилиш бўйича кўрсатмаларни беради. Жумладан, Амир Соҳибқирон бир гуруҳ таниқли ва диёнатли олимлардан танлаб, уларнинг ҳар бирини Девони аъло томонидан бир амин билан мамлакат чеккаларидан бирига номзод қилди, токи улар тайин этилган томонга жўнаб мамлакат ишларининг тагига етсинлар, агар биронта бир мазлумга зулм етган бўлса ёки бирон ожизга зўравонлик раво кўрилган бўлса, зарар тиканини мазлумлар оёғидан чиқариб, улардан зўрлик билан олинган нарса исбот қилинса, ўша томонда бўлган хазина молидан уларга қайтариб берсинлар, бўлган аҳволни ёзиб олиб қайтсинлар ва арз иззатгоҳига етказсинлар, токи бундан кейин у зулм қоидаларини улардан йироқлаштирсинлар”¹.

Дарҳақиқат шахснинг мулки ҳар доим ҳимоя қилиниши лозимлиги бу каби тарихий манбаларда кўп келтирилади. Айнан шахснинг мулки давлат ҳимоясида эканлиги, унга ҳар қандай шаклда ноқонуний дахл қилиш жавобгарликка асос бўлиши керак. Янги Ўзбекистонда ҳам мулкдорнинг ҳуқуқлари қонун ҳимоясида экан, уларнинг мулкига ўзбошимчалик кирганлик учун жавобгарлик белгиланган. Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 45-моддасида турар жойга унда истиқомат қилувчиларнинг хоҳиш-иродасига хилоф равишда ноқонуний тарзда кириш, мансабдор бўлмаган шахс томонидан содир этилганлиги учун жарима жазоси белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 142-моддасида турар жойга унда яшовчиларнинг эркига хилоф равишда зўрлик ишлатиб ғайриқонуний бостириб кирганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Бу жиҳатдан ўзганинг турар жойига кириш қонун билан ҳимояланган бўлсада, бироқ амалиётда бу қонун

¹ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Т. Ўзбекистон, 1996. – Б. 370.

нормалари тўлиқ ишлмаётганлиги, айниқса маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллари томонидан бузилаётганлиги ачинарли ҳолдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимда Конституциямизда инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият сифатида мужассам этилгани бежиз эмаслиги, шу принципни амалга ошириш учун бизда қатъий сиёсий ирода ва етарли имкониятлар мавжудлиги, бунинг учун муҳим вазифалардан бири сифатида мулк ҳуқуқи дахлсиз эканлиги ва доим давлат ҳимоясида бўлишини таъкидлади¹.

Бу жиҳатдан мулк ҳуқуқининг давлат ҳимоясида эканлигининг ҳуқуқий асоси сифатида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси янги таҳрирда қабул қилинди ва бунда мулк ҳуқуқи билан боғлиқ нормалар мустақамланди. Бироқ, шунга қарамасдан ҳанузгача соҳага оид қонун ҳужжатлари талабларига риоя этмаслик ҳолатлари учраб турмоқда.

Ҳозирги кунда давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкалари ва хусусий мулкларни олиб қўйилиши мураккаб жараён ҳисобланади ҳамда мулкдорларнинг Конституцияда белгиланган ҳуқуқларидан маҳрум этилиши аксарият ҳолларда норозичиликларни келтириб чиқармоқда. Бунга сабаб ваколатли мансабдор шахслар томонидан фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданияти ривожланмаганлигидан фойдаланиб, мулкдорнинг қонуний эгаллигидаги мулкларини эгаллаш ва тасарруф этиш ҳолатлари кучаймоқда. Биргина иқтисодий судларда 2021 йилда 735 та, 2022 йилда 1580 та, 2023 йилда 2085 та, фуқаролик судларида 2021 йилда 4681 та, 2022 йилда 10.377 та, 2023 йилда 10 826 та давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларини олиб қўйилиши муносабати билан мулкдорларга етказилган зарарни ундириш билан боғлиқ ишлар кўриб чиқилган.

Ёки бўлмаса 2017-2019 йилларда Жаҳон банкининг Бошқарув сифати индикаторларининг “Қонун (ҳуқуқ) устуворлиги” индикатори таркибига киритилган “Мулк ҳуқуқи” субиндикатори бўйича Ўзбекистон 2,5 баллдан фақатгина 0,60 балл, “Мусодара/экспроприация”, “Хусусий мулк ҳимояси” субиндикаторлари бўйича 0,16 балл тўплаган (мазкур индикатор бўйича 212 та давлат орасидан Ўзбекистон 182-ўринни эгаллаган).

“Жаҳон адолат лойиҳаси қонун устуворлиги индекси 2021” (World Justice Project Rule of Law Index 2021) халқаро ноҳукумат ташкилотининг 2021 йил учун рейтинг ҳисоботида мулк ҳуқуқини суд қарорисиз олиб қўйиш ва компенсация тўламастик бўйича 139 та давлат орасида 138-

¹ <https://president.uz/uz>

ўринни эгаллаган. Бу эса мулкдорнинг ҳуқуқларини очиқдан очиқ бузиш ҳисобланади.

Бундан кўринадики, мулкни тортиб олмаслик Амир Темур даврида ҳам долзарб масалалардан бири бўлган. Хусусан, Амир Темур давлатида амалда фаолият юритган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифалари, ваколатлари ва давлат хавфсизлигини таъминлашдаги ўрнини ўрганиш давлатчилик тарихимизни чуқурроқ билишимизда катта аҳамият касб этади. Айниқса, суд-ҳуқуқ соҳаси Амир Темур салтанатининг мажбурлов аппарати бўлиб, у давлатнинг куч-қудрати, қонун устуворлигини сақлашда катта ўрин тутганлигини олимлар таъкидлайди¹.

Манбаларга кўра, ҳар бир шаҳарда ҳокимнинг саройи – дорулиморат, суд идораси – қозихона – адлия бошқармаси – дорул адолат қурилган ва фаолият олиб борган. Бу идоралар мамлакат ҳуқуқ-тартиботини сақлашга масъул ҳисобланган. Подшоҳ давлат бошқарувига масъул бўлса, қози, садр, шайул ислом, муҳтасиб аҳоли томонидан шариат аҳком (ҳукмлари)ни бажарилишини назорат қилган. Подшоҳ ясо, тўра ва тузук асосида иш кўрган. Амир Темур мамлакат жамоат хавфсизлигини таъминлашда ҳам адолат биринчи ўринда эканини, ҳар бир ишда адолат устувор бўлиши кераклигини қайта-қайта уқтирган².

Ўзганинг мол-мулкига зарар етказиш юқорида келтирилган ваколатли шахслар томонидан “Ясо” – “Чингизхон қонунларига” асосан жазоланган. Биргина “...Кимки бировнинг молини зўрлик билан тортиб олган бўлса, мазлумнинг молини золимдан қайтариб олиб, эгасига топширсинлар” деб кўрсатилган³.

Шундай экан миллий қонунчилигимизда ҳам мулкни ҳимоя қилиш, бунинг учун қатъий чоралари кўрилиши, маъмурий тартиб таомилларнинг аниқ механизмларига қатъий риоя қилиниши лозим, акс ҳолда мулкдорларнинг мулк ҳуқуқи таҳдид остида қолаверади. Бу эса юртимизда тадбиркорлик соҳасининг ривожланишига ўз таъсирини ўтказади.

Назаримизда, мазкур соҳани тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, ташаббускор ҳамда мулкдор ўртасида низолар вужудга келганида, ушбу низони судгача ҳал қилиш тартиб-таомилларини аниқ белгилаш мақсадга мувофиқдир. Мисол учун, компенсацияга оид бўлган низоларни Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашилари ҳузурида ташкил этиладиган компенсация комиссиялари ёки бошқа холис медиатор (мисол учун Савдо-саноат палатаси, адлия органлари ва ҳ.к.) томонидан

¹ Ахмедова М.Т. Амир Темур давлатида хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий асослари. Юридик фанлари доктори дисс. Т.2020. 90-б.

² Ўша манба.

³ Темур тузуқлари. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 74.

кўриб чиқилиши тартибининг жорий этилиши, судларнинг иш ҳажмини камайтиришга ҳамда ортиқча вақт сарфланишини олдини олишга хизмат қилиши мумкин. Бундай ҳолат мамлакатда инвестиция жозибадорлигини оширишга имконият яратади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, “Темур тузуклари” фалсафий умумлашмалар, ҳаётий хулосаларга бой қомусий асар сифатида бугунги кунда долзарб бўлган масалаларни қамраб олган тарихий ҳужжатлардан бири ҳисобланади.

**САИФНАЗАРОВ ИСМОИЛ
САИФНАЗАРОВИЧ**

ТДИУ профессори, фалсафа фанлари
доктори

МЕНГЛИҚУЛОВ УМИД МАМАДИЕВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси катта
ўқитувчиси, (PhD).

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИНСОН ҚАДРИ УЛУҒЛАНГАН ЮРТ

***Аннотация.** Бугунги кунда жамиятимизда инсон ҳақ-ҳуқуқлари унинг қадр-қиммати ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш тамойили, ислохотларимиз стратегиясини ташкил этмоқда. Зеро, Янги Ўзбекистонда инсон қадрини улуғлаш, адолатли ва халқпарвар давлат қуриш ғояси, улуғвор мақсад сари дадил одимлаётган мамлакатимизда халқимизни янгидан-янги буюк мақсадларни амалга оширишга замин яратмоқда.*

***Калит сўзлар:** Учинчи Ренессанс, «Янги Ўзбекистон», “уйғониш”, давлат, жамият, толерантлик.*

Бугун мамлакатимизда олиб борилаётган жадал ислохотлар ўзининг кўлами, шиддати ҳамда кенг қамрови билан нафақат халқимизни балки, хорижлик сиёсатчи ва мутахассисларнинг ҳам эътиборини тортмоқда. Ўтган қисқа давр ичида Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида олиб борилаётган янгиланиш ва юксалиш ислохотлар ҳақида сўз кетганда жаҳон ҳамжамияти томонидан юртимизга нисбатан “Янги Ўзбекистон” деган иборани тилга олинаётганлиги албатта, мамлакатимиздаги ўзгаришларга берилаётган муносиб баҳодир. Бу ҳақда давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев таъбири билан айтганда, Янги Ўзбекистон – бу “Халқ манфаати ҳамма нарсадан улуғ” деган эзгу ғоя амалий ишлар билан ўз тасдиғини топаётган замондир.¹ Албатта, юртимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар ва янгиланишлар мазкур улуғвор эзгу тамойил

¹ Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: «O'zbekiston» нашриёти, 2021. 27-б

МУНДАРИЖА

Рахимов Ф.Х., Шайзаков Ш.И. Янги Ўзбекистонда очиқлик ва адолатлилик тамойилларининг айрим жиҳатлари.....	4-8
Узаков Ш.Ш. Прокурор назорати шахс ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш кафолати сифатида.....	8-12
Аминжонова М.А. Юксак малакали кадрлар – тараққиётимиз гарови.....	12-17
Мухаммадиев А.А. Тадбиркорликка оид фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари.....	17-21
Исмоилов Б.И., Самандарова Н.К. Янги Ўзбекистонда коррупцияга қарши превентив чора-тадбирларнинг халқаро даражадаги замонавий тенденциялари	22-27
Тўраев Ш.Н. Янги Ўзбекистон: мақсад ва вазифалар.....	28-32
Нишонова О.Д. Ўзбек этномаданиятида миллий ғоянинг акс эттирилиши.....	32-35
Тахиров Ф.Т., Шайзаков Ш.И. Маънавий меросимизнинг конституциявий асослари (“Темур тузуклари” мисолида).....	36-45
Саифназаров И.С., Менглиқулов УМ. Янги Ўзбекистон – инсон қадри улуғланган юрт.....	45-50
Усманова М.А., Ашурова Н.Ў. Ижтимоий соҳадаги ислохотлар - Янги Ўзбекистон учун.....	50-56
Ataniyazov J.K. Shaxslarning jinoiy qilmishlari bo'yicha sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi yoki vakolatli organning bekor qilinmagan qarori mavjudligi sababli ish yuritishni rad etish va tugatish.....	57-60
Холиқулова Х.Ю. Янгиланаётган Ўзбекистонда гендер тенглигининг ҳуқуқий асослари.....	60-64
Alimov M.I. Yangilangan konstitutsiyada yashash huquqining kafolati.....	65-68
Хо'jamberdiyev F.K. Yangi O'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyatini istiqbollari.....	68-74
Qo'shaev N.M. Jinoiyat ishlarini yuritishda tadbirkorlik sub'ektlari huquq va manfaatlarini vakillik institut orqali ta'minlash haqida ayrim mulohazalar.....	74-78
Nuridullayev A.A. Ijaraga beruvchining ijaraga berilgan korxonani topshirish majburiyatini.....	78-82
Холмуминов О.Ж. Янги Ўзбекистонда аҳоли пунктлари ерларига оид ҳуқуқий муносабатларни таъминлаш – янги ҳаёт гаровидир.....	82-86

“ЯНГИ ҲАЁТ УЧУН, ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН УЧУН!”

мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари
ТЎПЛАМИ

Техник муҳаррир:

Дизайнер:

Босишга рухсат этилди: 31.07.2024 й.

Бичими 60x44 1/8, “Cambria” гарнитурда рақамли босма усулида
босилди. Босма табағи: 22,6. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278 Нархи
шартнома асосида
100190, Тошкент ш., Рихсий кўчаси, 9 уй. “Lesson press” босмахонасида
чоп этилди.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси
сайти: www.proacademy.uz